

TIBBIYOT TALABALARINI PSIXOLOGIYA O'QITISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Olimova Dano Shakirovna

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Telefon raqam: +998 91 424 51 15
Elektron pochta: mumtaz1980@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642833>

Anotatsiya: Tibbiy psixologiya psixologiyaning tibbiyot bilan, ayniqsa psixiatriya, nevrologiya va neyroxirurgiya kabi sohalar bilan aloqasini o'zida mujassam etgan. Tibbiy psixologiya predmeti hali aniq va aniq ta'rifni olmagan. Tibbiy psixologiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri bu psixosomatik sindromlarni o'rganishdir. Har qanday kasallik asosiy davolash choralardan tashqari, bemorga ruhiy ta'sir qilishni ham taqozo etadi.

Kalit so'zlar: Tibbiyot psixologiyasi, platseboterapiya, psixoterapiya, vendidat, psixiatriya, nevrologiya, neyroxirurgiya, deontologiya

Psixologiya — inson faoliyati va hayvonlar xatti-harakati jarayonida voqelikning psixik aks etishi, ruhiy jarayonlar, holatlar, hodisalar, hislatlar to'g'ri-sidagi fan. Psixologiyaning tadqiqot predmetiga sezgilar va idrok obrazlari, tafakkur va hissiyot, faoliyat va muomala kabi psixologik jarayonlar, kategoriyalar kiradi. Psixologiyaning asosiy vazifalari — psixika qonuniyatlarini, inson ruhiy holatlari shakllanishini filogenetik va ontogenetik taraqqiyot birligida ochishdan iboratdir.

Tadqiqot materiali va usullari: Psixologiya fani uch yo'nalishga bo'linadi. Bular quyidagilar birinchisi - ilmiy psixologiya, ikkinchisi - amaliy va amaliy psixologiya, uchinchi - psixologiya o'qitish metodikasi. Ilmiy psixologiya mustaqil fan sifatida 19-asrning ikkinchi yarmida shakllandi. va 20-asr davomida. taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. U ilmiy bilimlarning tan olingan tarmoqlaridan biriga aylandi; psixologik kafedralar va laboratoriyalar ko'plab mamlakatlarda universitet fanida munosib o'rin egalladi. Amaliy psixologiya soha sifatida kasbiy faoliyat 1960-yillarda shakllana boshladi. 20-asr 70-yillarda AQShda. Evropada 80-yillarda. - Sovet Ittifoqida. Dastlabki rivojlanish va o'z maqomini tasdiqlashdagi qiyinchiliklarga qaramay, u asta-sekin kasbiy faoliyatning tan olingan sohasiga aylandi. Sog'liqni saqlash va ta'limning ko'plab sohalarida psixologik xizmatning mustahkam o'ri buning dalilidir. Ko'pgina mamlakatlarda psixologiya o'qitish metodikasi psixologiya o'qitishning o'zi psixologiya kabi uzoq tarixga ega bo'lishiga qaramay, faqat o'zining shakllanishining dastlabki davridadir. Psixologiyani o'qitish metodikasi bo'yicha

ishlar butun 20-asr davomida nashr etilgan, ammo ular juda kamdan-kam hollarda paydo bo'lgan va faqat ushbu faoliyat sohasining ayrim jihatlariga tegishli. Psixologiyaga fan va amaliyot sohasi sifatida qiziqish 20-asr davomida yaqqol ustunlik qildi, garchi ko'pchilik psixologlar xohlaysizmi yoki yo'qmi, psixologiya o'qituvchisi sifatida ishlashlari kerak edi. Shu bilan birga, psixologik fanlarni muvaffaqiyatli o'qitish uchun ilmiy va amaliy psixologiyani chuqur bilishning o'zi yetarli, deb taxmin qilingan edi. Ammo so'nggi yillarda psixologiyaning o'quv predmeti va fan sifatidagidan xabardor bo'lgan mutaxassislar soni ortib bormoqda. Psixologiya fan sifatida bir xil tushunchalar emas. Psixologiya kursining o'ziga xos didaktik vazifalari bor, shuning uchun muvaffaqiyatli o'qitish uchun faqat psixologik bilimlar etarli emas, o'qitish qobiliyati ham zarur. Oliy o'quv yurtlarida psixologiya o'qitish metodikasiga bag'ishlangan ishlar mamlakatimizda va xorijda yaqinda paydo bo'la boshladi. Bundan tashqari, turli turdagi ta'lim muassasalarida psixologiyani o'qitish usullariga bag'ishlangan boshqa konferentsiyalar doirasida maxsus konferentsiyalar yoki seksiyalar tashkil etiladi. Psixologlarning o'qitishga qiziqishi ortib bormoqda. Shunday qilib, "psixolog, psixologiya o'qituvchisi" malakasi psixologik faoliyatning uchta turiga tayyorlikni anglatadi: ilmiy, amaliy va pedagogik. Zamonaviy psixologlar kasbga ko'ra yoki zarurat tufayli, ular oliy yoki o'rta o'quv yurtida, ilmiy muassasada yoki amaliy psixologik yordam xizmatida ishlashidan qat'i nazar, ko'pincha o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanadilar. Psixologiyani o'qitishning eng muhim shakllaridan biri bu har xil turdagi va mavzulardagi psixologik treninglardir. Amaliy psixologlar ko'pincha bunday ta'lim tadbirlarida ishtirok etadilar. Psixologiyani o'qitish metodikasi ilmiy bilimlarning bir tarmog'i sifatida hozir o'z rivojlanishining dastlabki bosqichida. Ko'pgina masalalar bo'yicha empirik ma'lumotlarning etishmasligi bunga bog'liq. Psixologiyani o'qitish metodikasi bo'yicha nashrlar mualliflari asosan o'zlarining shaxsiy o'qitish tajribasiga va hamkasblarining tajribasiga tayanadilar. Umumlashtiruvchi asarlar juda kam. Ushbu darslikning tuzilishi va mazmunining xususiyatlari shu bilan bog'liq. Psixologiya o'qitishning mazmuni, shakllari, usullari va usullari, bilimlarni tekshirish va baholash umumiy didaktik tamoyillarga asoslanadi. Biroq, psixologiyaning ilmiy va amaliy fan sifatidagi o'ziga xosligi muqarrar ravishda uni o'qitish xususiyatlarida namoyon bo'ladi. Tibbiy psixologiya psixologiyaning tibbiyot bilan, ayniqsa psixiatriya, nevrologiya va neyroxirurgiya kabi sohalar bilan aloqasini o'zida mujassam etgan. Tibbiy psixologiya predmeti hali aniq va aniq ta'rifni olmagan. Ba'zilar "tibbiy psixologiya" va "klinik psixologiya"

tushunchalari bir xil deb hisoblashadi. Boshqalar ulardagi farqni ko'rib, ularni ko'paytiradilar (qarang: Karvasarskiy B.D. Tibbiy psixologiya. - L., 1982; Psixologik lug'at. - M., 1996). "Oliy kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standarti"ga kiritilgan ilmiy fanlar ro'yxatiga "Klinik psixologiya" (150 soat) deb nomlangan o'quv fanlari kiritilgan, ammo bu ro'yxatda "Tibbiyot psixologiyasi" deb nomlangan fan yo'q. Biroq, bunday bilim sohasi mavjud va psixologik mutaxassislik talabalari allaqachon uni amalda o'rganishmoqda. Klinik psixologiyaga kelsak, davlat ta'lim standartida ochib berilgan mazmuniga ko'ra, uni psixologlar emas, balki tibbiyot talabalari o'rganishi kerak, chunki ikkinchisi, o'z ish profiliga ko'ra, bemorlar bilan shug'ullanmaydi. statsionar davolanayotganlar (poliklinikada, shifoxonada). Biz tibbiy psixologiya mustaqil o'quv fanidir va uning mazmuni klinik psixologiya mazmuni bilan bir xil emasligini tushunishdan kelib chiqamiz. Tibbiyot psixologiyasining predmeti psixologiya fanining amaliy sohasi sifatida insonga shikast yoki shifobaxsh ta'sir ko'rsatadigan psixologik ta'sirlarni ko'rib chiqish mumkin, ya'ni. psixotravmatik va psixoterapevtik omillar. Tibbiy psixologiyaning nazariy mazmuni psixikaning g'ayritabiiy holatlarini o'rganadigan psixologiya fanining tarmoqlaridan (patopsixologiya, neyropsixologiya, maxsus psixologiya), shuningdek, turli xil psixosomatik ko'rinishlarni o'rganadigan tibbiyotning ayrim tarmoqlaridan (psixiatriya, nevrologiya va neyroxirurgiya) iborat. kasalliklar, shikastlanishlar va og'riqli shikastlanishlarning psixologik oqibatlari miya tuzilishi, bemorga psixologik ta'sirning shifobaxsh ta'siri. Tibbiy psixologiyaning amaliy jihati - bu neyropsik xarakterdagi kasalliklarni tashxislash, davolash va oldini olish (profilaktikasi) uchun ilmiy psixologik va tibbiy bilimlardan foydalanish. Asosiy tibbiy psixologiya bo'limlari quyidagilardir: psixoterapiya, psixofarmakologiya, psixoprofilaktika, psixokorreksiya, psixogigiena va psixotoksikologiya.

Xulosa: Tibbiyot psixologiyasi tom ma'noda bemorning psixologiyasini o'rganuvchi fandır. Lekin bu ta'rif uning barcha imkoniyatlarini qamrab ololmaydi, albatta. Chunki u sog'lom kishilarda kasallik keltirib chiqaruvchi barcha tashqi va ichki omillarni ham o'rganadi, ularning sabablarini izlaydi. Tibbiyot psixologiyasi chegara bilmas, keng qamrovli fandır. U uzoq tarixga ega bo'lib, o'zining rivojlanish bosqichida bir nechta davrlarni bosib o'tgan. Tibbiyot psixologiyasi quyidagi asosiy masalalarni o'rganadi: 1) bemor va tibbiyot xodimining shaxsi, ular orasidagi o'zaro munosabatlarni; 2) psixoprofilaktika, psixogigiena va deontologiya muammolarini; 3) shifokor siri va etikasini; 4) yosh bilan bog'liq tibbiy psixologik muammolarni; 5) sezgi va idrok, diqqat va xotira, shaxs, xulq-atvor, temperament, stress, hissiyot, tafakkur, ong va ularning

xususiyatlarini; 6)psixologik tekshirish usullarini. Shuningdek, ushbu fan psixogen va organik kasalliklarda kuzatiladigan psixologik o'zgarishlarning etiologiyasi, klinikasi va diagnostikasini o'rganib, davolash choralarini ishlab chiqadi. Tibbiy psixologiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri bu psixosomatik sindromlarni o'rganishdir. Har qanday kasallik asosiy davolash choralaridan tashqari, bemorga ruhiy ta'sir qilishni ham taqozo etadi. Masalan, operatsiyaga tayyorlanayotgan bemorni jarroh yaxshi so'zlar bilan tinchlantiradi, operatsiyaning muvaffaqiyatli o'tishiga ishontiradi, operatsiyadan keyin sog'ayib oyoqqa turib ketishiga unda ishonch uyg'otadi. Operatsiyadan keyin ham bemor bilan suhbatlashish asosan, uning ruhini ko'tarishga, asabini tinchlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu ish bilan albatta, jarrohning o'zi va boshqa tibbiyot xodimlari shug'ullanadi. Homilador ayolning tug'ish paytidagi ruhiy holati, ayniqsa, e'tiborni talab qiladi. Qo'rquvdan to'lg'oqning qaytib ketish hollari ham ko'p uchraydi. Tug'ayotgan ayoldagi qo'rquvni uni shirin so'z bilan tinchlantirib, yo'qotish mumkin. Yoki teri-tanosil kasalliklarini olaylik. Qattiq asabiy zo'riqishdan keyin terida paydo bo'ladigan qichimalarni kuchli gormonal surtmalarni ishlatib ham yo'qotish qiyin yoki mumkin emas. Lekin platseboterapiya va psixoterapiya usullarini qo'lab bemorni oylab, ba'zan yillab davom etayotgan qichima dardidan xalos etish mumkin. Ma'lumki, qattiq hissiy zo'riqishdan keyin qand kasalligi, xafaqon kasalligi, miokard infarkti, insult kabi og'ir kasalliklar rivojlanadi. Hatto oshqozon-ichak yara kasalligi, qon kasalliklari ba'zan ruhiy zo'riqishlardan keyin paydo bo'ladi. Odam organizmida sodir bo'ladigan har qanday kasalliklarda ruhiy ta'sir albatta ishtirok etadi. Qadimgi Xorazm hududida miloddan ilgari VI asrda bitilgan zardushtiylarning muqaddas kitobi «Avesto» da tibbiyot va psixologiyaga oid muhim ma'lumotlar keltirilgan. «Avesto» uch kitobdan iborat bo'lib, uning birinchi kitobi «Vendidat»da tibbiyotga oid ma'lumotlar berilgan. Unda jismoniy va ruhiy poklanish haqidagi qonunlar majmuasi keltirilgan. «Avesto» kitobida biz ko'rish, eshitish, hid bilish va ta'm bilish markazlari miyada joylashgan, degan fikrlarni uchratamiz. Kitobda hayot markazi suyak iligida joylashgan deyilgan. Shuningdek, kitobda odam anatomiyasi va fiziologiyasiga oid juda qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan. Inson salomatligini saqlash yo'llari yoritilgan. «Avesto» kitobida nafaqat ruhiy tushkunlik, balki jismoniy zo'riqish ham kasallikka olib kelishi aytilgan. Kasalliklarni davolashda jarrohlik va ruhiy tinchlantirish davolashning asosiy usullaridan biri, deb ko'rsatilgan.

FRANCE

FRANCE

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Tibbiyot psixologiyasi: Tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / Z.Ibodullayev; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: «Iqtisod-Moliya», 2008. - 380 b
2. <https://peskiadmin.ru/uz/metodika-prepodavaniya-psihologii-goulmand-emocionalnyi-intellekt-m.html>
3. www.tma.uz
4. www.library.ziyonet.uz
5. www.avitssena.uz
6. www.mymedic.uz

